

Okul Müdürlerinin Üstlendiği Görevler Bağlamında Olumlu Okul Kültürünün Geliştirilmesinin İncelenmesi

Examining the Development of Positive School Culture in the Context of the Duties of School Principals

Abdulkerim AKCAN¹ Yunus Emre AVCI²

¹ Müdür Yardımcısı, Siirt Mehmetçik İlkokulu, Orcid No: 0009-0000-2284-6291, Siirt, Türkiye

² Doç., Dr., Siirt Üniversitesi, Orcid No: 0000-0002-1361-1463, Siirt, Türkiye

ÖZET

Bu çalışmanın amacı okul müdürünün üstlendiği görevler bağlamında olumlu okul kültürünün geliştirilmesi ile bu iki faktör arasındaki ilişkinin incelenmesi ele alınmıştır. Bu araştırma yapılırken nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular incelendiğinde okul müdürlerinin bir okulda var olan veya olmayan okul kültürünün şekillenmesinde veya oluşmasından sorumlu oldukları saptanmıştır. Okul kültürünün okuldaki çalışma hayatını doğrudan etkilediğini, örgütte var olan bireylerin birbirleriyle olan iletişimine tesir ettiği saptanmıştır. Okul kültürünün oluşmasında birden çok faktörün olduğunu; bu iç ve dış faktörlerin olumlu okul ikliminin oluşmasında doğrudan bağlantılı olduğu kanısına varılmıştır. Olumlu okul kültürünün oluşmasında okul müdürünün sorumluluk alanının çok geniş bir yelpazede olduğu gözlemlenmiştir. Olumlu okul kültürünün oluşması sürecinde okul yöneticisinin kapsayıcı bir tavır sergilemesi gerektiği, bunun olması durumunda olumlu okul kültürünün oluşacağı; tüm bu etmenler sonucunda da akademik başarının yanında örgütte bulunan bireyleri mutlu olacakları, örgüte olan aidiyetlerin artacağı ve mesleki tatminin en üst düzeye ulaşacağına dair bulgulara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul, Yönetici, Örgüt, Örgüt Kültürü, Okul İklimi.

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the relationship between these two factors and the development of a positive school culture in the context of the duties undertaken by the school principal. While conducting this research, the document scanning method, one of the qualitative research methods, was used. When the findings obtained from the research were examined, it was determined that school principals were responsible for shaping or creating the school culture that existed or did not exist in a school. It has been determined that school culture directly affects working life at school and affects the communication of individuals in the organization with each other. There are multiple factors in the formation of school culture; It has been concluded that these internal and external factors are directly linked to the formation of a positive school climate. It has been observed that the school principal's area of responsibility in creating a positive school culture has a very wide range. In the process of creating a positive school culture, the school administrator should have an inclusive attitude, and if this happens, a positive school culture will be formed; As a result of all these factors, findings have been found that, in addition to academic success, individuals in the organization will be happy, their belonging to the organization will increase and professional satisfaction will reach the highest level.

Keywords: School, Executive, Organization, Organization Culture, School Climate.

GİRİŞ

Eğitim toplumların geleceği noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim, bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişim ve değişimini etkileyen bir organizasyondur (Özdil 1973). Bu organizasyonun amacı çağın gereklerine uygun bir şekilde nitelikli birey yetiştiren, analitik düşünen ve çok yönlü sorgulayan bireyleri yetiştirmektir. Bu kadar karmaşık olan bir organizasyonun düzenli ve dengeli çalışabilmesi için liyakatli, iyi yetişmiş, donanımlı bireylerin sistemin merkezinde olması şarttır.

Okullar bireylerin eğitim öğretim faaliyetlerini yürüttükleri mekanlardır. Bu eğitim ve öğretim faaliyetlerinin icra edilmesinde kuşkusuz baş aktörlerin başında okul müdürleri ve öğretmenler gelmektedir. Eğitimin ana omurgası diye nitelendirdiğimiz bu bireyler; okulun iş ve işleyişinin organize edilmesi eğitim ve öğretim programlarının okulda sistematik bir şekilde düzenlenmesinde öncü roller

Citation: Akcan, A. & Avci, Y. E. (2024) "Okul Müdürlerinin Üstlendiği Görevler Bağlamında Olumlu Okul Kültürünün Geliştirilmesinin İncelenmesi", International QMX Journal, 3(5), 1603-1610. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

sahiptirler. Eğitim müfredatının niteliği ve eğitim sistemi her ne kadar iyi olsa da bu iki faktörü iyi bir şekilde çalıştıracak bireylerin olmaması bu faaliyetlerden beklenen pragmatist kaygının amacına ulaşamamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle birbirleriyle uyumlu çalışabilen okul yöneticileri ve öğretmenler üstlendikleri görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebileceklerdir (Arvasi 1995).

Bir okulun bulunduğu konum, bağlı olduğu çevre, çevrenin bulunduğu sosyo-ekonomik düzey ve okul türüne bakılmaksızın; okulun başarısında en büyük pay okul müdürüne aittir. Okul müdürü öğretmen ve öğrencilerin okul kültürüne uyumu ve aidiyet duygusunun oluşmasında önemli rol oynar. Bu görevlerin ve sorumlulukların amacına ulaşabilmesi için kültürde bulunan öğretmenlerin, öğrencilerin ve personelin beklentilerini dikkate alarak bu yönde hareket etmelidir. Bu sayede okul ortamındaki sosyal iletişim ve etkileşim artacak olup daha pozitif bir okul kültürü meydana gelecektir. Bu durum kuşkusuz okulun akademik başarısına da olumlu yönde etki edecektir (Austin & Holowenzak, 1985; Buluç, 2013).

Okul müdürü görev yaptığı okulun sadece akademik başarısı ile ilgilenmemelidir. Eğitim öğretim ortamının düzenlenmesinde beraber çalıştığı öğretmenlere kolaylık sağlamalı, onları güdülemeli ve motivasyonlarını en üst düzeye çıkarmalıdır. Okul yöneticileri öğrencilerin öğrenme alışkanlığının oluşmasında gereken ortamı yaratmalı ve bu süreçte aktif rol olmalıdır. Okulda oluşturduğu hiyerarşik yapının koordinasyonunu iyi bir şekilde sağlamalıdır. Bu hiyerarşik yapının oluşmasında yapıcı olmalıdır. Bütün bu süreçleri okulun bir kültürü haline getirmelidir (O'Connor, 2002; Myrick, 2003).

Bir okul müdürünün yasal sınırlar çerçevesinde olumlu okul iklimini geliştirmesiyle ilgili olarak okulda yaptığı çalışmalara bakılarak fikir sahibi olunabilir. Mesela ilköğretim kademesinde görev yapan bir okul müdürünün kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili olarak okulda uygulayacağı etkinliklerin sahip olduğu role ne derece örtüştüğüne bakılarak bir kanıya varılabilir. Burdan yola çıkarak okul müdürünün öğretimsel liderliği, problem çözme becerisi, arabuluculuğu, iletişim becerisi ve buna benzer rollere sahip olup olmadığına bakılabilir. Ayrıca icra ettiği görev sırasında olumlu okul ikliminin oluşmasında göstereceği çaba, sergileyeceği etik değerler ve bu yöndeki tutumları kültürdeki bağlılığın artmasına, sosyal etkileşimin had safhaya erişmesine katkı sağlayacaktır (Çelikten, 2004).

Okul müdürü, okulun eğitim öğretim faaliyetleri dışında okulun geleceğini şekillendirecek plan ve programlar hazırlamalı ve bunları uygulamalıdır. Okulun örgüt yapısını değişen dünyanın, toplumun beklenti ve isteklerine göre sürekli güncellemelidir. Okul etkinliklerinde öğrenci başarısını merkeze almalı ve bu süreçte öğretmenlerle dayanışma içinde olmalı, yasal sınırlar çerçevesinde öğretmene iyi bir rehber olmalıdır. 21. yüzyıl okul müdürlerinin eğitim ve öğretimin niteliğine sahip kendi alanında sürekli gelişmeleri takip eden, mesleki gelişimini sürdüren ve görev aldığı okuldaki öğretmenleri mesleki gelişimlere teşvik eden, teknolojiyi takip eden, okulun her açıdan gelişimi için çaba gösteren, toplumla, çevreyle ve çalışanlarıyla iyi ilişkiler kuran ve sorumluluk sahibi birer lider olmaları beklenmektedir. Çünkü başarılı bir okul ortamının oluşmasında güçlü bir liderin varlığı hayati önem taşımaktadır (Gümüşeli, 2001; Recepoğlu, 2008).

Problem Durumu

Okul müdürünün üstlendiği görevler bağlamında, olumlu okul kültürünün oluşturulmasına katkılarının incelendiği bu araştırma doküman incelemesi yöntemiyle mevcut araştırmalar üzerinden bir değerlendirme yapılacaktır. Okullar eğitim öğretim faaliyetlerin gerçekleştirildiği kurumlardır. Bu faaliyetlerin gerçekleşmesi esnasında meydana gelen olay olgu ve eylemlerin tamamı o okulda var olan kültürün bir yansımasıdır. Şüphesiz bu kültür okulun temelini oluşturmaktadır. Kültürün başındaki kişi okul müdürüdür. Bundan ötürü güçlü ve pozitif okul kültürünün oluşmasında okul müdürünün payı çok fazladır. Okul müdürü inşa ettiği bu kültür sayesinde örgütte bulunan bireyleri rahatlıkla harekete geçirebilir. Okulda zaman içerisinde meydana problemlere karşı var olan kültür kendi içerisinde bu problemlere yanıtlar verebilir. Akademik, sosyal ve kültürel açıdan başarılı olan okullar incelendiğinde; bu okullardaki mevcut kültürlerin güçlü olduğu, temelini sağlam olduğunu, örgütteki bireylerin kültürü kendi içerisinde içselleştirdikleri görülmektedir. Tüm bu etmenlerin oluşmasında okul müdürü gerçekleştirmek istediği pozitif kültürü yaratmak için büyük çaba sarf etmeli ve yasal sınırlar çerçevesinde tüm yetkilerini adil bir şekilde kullanılmalıdır. Ayrıca okullar hedeflerine ulaşmak için var olan kültürü bir araç olarak kullanabilir.

Araştırmanın Önemi

Eğitim toplumların geleceği noktasında çok önemli bir yere sahiptir. Eğitim, bir toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal gelişim ve değişimini etkileyen bir organizasyondur. Bu organizasyonun amacı çağın gereklerine uygun bir şekilde nitelikli birey yetiştiren, analitik düşünen ve çok yönlü sorgulayan bireyleri hayata hazırlamaktır. Bu kadar karmaşık olan bir organizasyonun düzenli ve dengeli çalışabilmesi için liyakatli, iyi yetişmiş, donanımlı bireylerin sistemin merkezinde olması şarttır. Okul müdürleri okullardaki kültürün oluşmasında öncü rollere sahiptirler. Okul müdürleri buldukları statü gereği var olan kültürü iyi tanımalı, o kültüre öncülük etmeli, kültürü yönetme ve desteklemekle sorumludur. Okul müdürü bulunduğu okulda başarılı olabilmek için halihazırdaki kültüre hakim olmalıdır, kültürün gelişmesinde ve değişiminde alınacak kararlarda öğrenci başarısının artmasında ve öğretmenin kültürdeki bağlılığının yaygınlaşmasına yönelik tutumlar geliştirmelidir. İfade edilen bu durumların oluşabilmesi için güçlü bir okul müdürünün olumlu okul iklimi oluşturması lazım. Bu konuda diğer personellere nazaran okul müdürüne daha büyük sorumluluk düşmektedir.

YÖNTEM

Bu araştırma yapılırken nitel araştırma tekniklerinden biri olan doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadaki bulgular ve yazılı dokümanlar incelenerek analiz edilmiş olup araştırmaya kaynaklık etmiştir.

Araştırma Modeli

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman incelemesi yöntemiyle oluşturulmuştur. Nitel araştırma doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, bulguların gerçekçi, bütüncül bir bakış açısıyla sentezlendiği ve bu süreçlerin ortaya koyulduğu bir araştırma olarak tanımlanabilir. Nitel araştırma, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji gibi çeşitli disiplinlere dayanan bir araştırma alanıdır. Bu disiplinler nitel araştırma alanına yeni bir bakış açısı ve yöntem noktasında birçok olanak sunmaktadır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi veren yazılı materyallerin analizlerini kapsar. Geleneksel olarak doküman incelemesi tarihçilerin, antropologların ve dil bilimcilerin kullandığı bir yöntem olarak bilinir.

Veri Toplama Süreci

Bu çalışmada ortaya çıkarılmaya çalışılan durum Okul Müdürünün bulunduğu okulda olumlu kültürü geliştirmekle ilgili üstlendiği görevler bağlamında doküman incelemesi yapılarak veriler toplanmaya çalışılmıştır. Doküman ve literatür tarama sürecinde okul müdürünün sorumluluklarını, kültürün tanımını, olumlu okul kültürünü, okul yönetimini vb. kavramlar üzerinde çok durulmuştur. Ayrıca kültürden bağımsız bir şekilde ele alınamayan örgüt ve örgüt kültürü tanımları üzerine çokça değinilmiştir. Veri toplama sürecinde kültür ve örgüt kavramı harmanlanarak kuramsal çerçevenin ana omurgası olmuştur. Alan yazındaki bu kavramlar Yök Tez, Google Akademik, Bilimsel ve Akademik dergiler, Science Direct ve ilgili makale ve tezlerden faydalanılmıştır.

OLUMLU OKUL KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİNDE OKUL MÜDÜRÜNE DÜŞEN SORUMLULUKLAR

Okul Müdürleri yönettikleri okullarda var olan kültürlerin veya kültürü olmayan okulların kültürlerinin oluşmasında doğrudan sorumlu olan kişilerdir. Okulun öz kaynaklarının yapılandırılmasında, okul içi uygulamalarda, personel veya öğretmenin ödüllendirilmesinden oluşan buna benzer uygulamaların gerçekleştirilmesinde öncü rol oynarlar. Okul kültürü okul müdürünün eğitim öğretim sezonu içerisinde sahip olduğu liderlik özelliklerine göre şekillendiği söylenebilir (Buluç, 2013).

Okul yöneticisi bilerek veya bilmeyerek farkında olmadan okuldaki diğer etkinliklerle birlikte okul kültürünü de yönetmektedir. Müdür olumlu okul kültürünü oluşturmak istiyorsa yapacağı ilk şey güçlü bir kültürün oluşmasına zemin hazırlamaktır. Kültürün oluşması sürecinde öğretmen ve yöneticilerin paylaşılan inanç, değer ve normlar etrafında birleşmesi sonucu oluşan güçlü bir okul kültürü mevcut olumlu okul kültürü bozacak nitelikteki alt kültürlerin ortaya çıkmasına engel olur. Bu durum olumlu okul kültürünün oluşmasına zemin hazırlamaktadır (Çelik, 2002).

Örgütü oluşturan organizasyonların büyük bir kısmı örgüt kültürünü oluşturmada etkili olmasına rağmen, Schein'e (1992) göre örgüt kültürünün oluşmasında ve kültürün sürdürülmesinde en önemli

öge kurucunun etkisidir. Bir okul müdürü beğendiği veyahut hoşuna gittiği bir uygulamayı ya da normu okuluna entegre edebilir, fakat başka bir okulda uygulanan bir uygulama okul müdürünün değer vermediği bir uygulama ise bu okulun programına kolay kolay eklenemez. Okul müdürleri örgütte bulunan bireylerin hedef davranışları sergilemeleri için örgüt içinde kendi aralarında bir teftiş, ödüllendirme ve cezalandırma sistemi oluşturulabilir. Bu oluşturulacak olan sistem okulun bir kültürü haline getirilmelidir. Süreç sonunda denecek olan bu mekanizma olumlu kültüre katkı sağlıyorsa; kültürde bulunan herkes tarafından iyi bir şekilde benimsenmelidir. Eğer ki kültüre negatif yönde yansımaları olursa sistem kendi içerisinde revize edilmelidir. Kültüre dışardan gelecek olan bireylere bu durum anlatılmalı ve oryantasyon problemi sıkıntısız bir şekilde aşılmalıdır. Olumlu okul kültürünün oluşmasında okul müdürünün öğretimsel liderliği, bireysel özellikleri ve sergileyeceği tavırlar son derece önemlidir (Bilgin, 2009).

Demirtaş ve Ekmekyapar (2012)'a göre okul yöneticilerinin olumlu okul kültürünün oluşması adına örgütsel değerlere sahip olması olumlu okul kültürünün oluşturulmasında, korunmasında ve geliştirilmesinde büyük bir öneme sahiptir. Yöneticiler yönetim sürecinde okulun kültürüne ait değerleri dikkate almalıdır aksi takdirde kurumun varlığını devam ettirmesi mümkün olmayabilir. Okulda demokratik bir zemin oluşturmak isteniyorsa öğretmen ve yöneticilerin bu yönde tutumlar sergilemesi gerekir. Çünkü okul örgütlerinin merkezinde olan faktör insan faktörüdür. İnsanın merkezde olduğu okul kültürlerinin demokratik bir yapıda olması, kültürün hedeflere daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlayacaktır. Bu durum ancak kültürü yaşatan bireylerin fikirlerini, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi çoğulcu bir anlayışla yönetilmesi ve temel değerlere bağlı kalınması ile mümkündür (Bütün, 2015).

Olumlu bir kültüre sahip olan ve iyi yönetilen okullarda öğretmenler iş ve işlemlerini sevecek yapılar, öğrenciler okulda bulunmaktan mutluluk duyarlar, okul dış çevre için cazibe merkezi haline dönüşür ve öğrencilerin akademik başarıları artış gösterir (Bektas, Çogaltay, Karadag, & Ay, 2015). Böyle bir okul ortamında, bireylere örgüte olan bağlılıkları artar, okulun tüm paydaşları okulun bir üyesi olduğu için gurur duyar. Bu durum kültürün sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir (Hofstede vd.,2010). Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak olumlu okul kültürü oluşturulurken okulun bütün çalışanlarının pozitif bir iletişim halinde ve devamlı bilgi alışverişi içerisinde olması gerekmektedir. Bu konuda okul yöneticisinin rolünün büyük olduğu söylenebilir. Okul yöneticisi beraber çalıştığı bireyleri ortak değerler ve normlar etrafında birleştirerek olumlu bir okul ortamı yaratmalıdır. Ayrıca okul yöneticisinin okulun bulunduğu lokasyonun özelliklerine hakim olmalıdır. Okulun bulunduğu çevrenin kültürünü iyi bilmesi okul kültürünün oluşturulması ve korunması açısından oldukça önemlidir (Önsal, 2012).

Okul kültürünün devamlılığının sağlanmasında ve olumlu kültürün oluşturulmasında veyahut kültüre yeni katılan personele tanıtılmasında da yöneticilere büyük görevler düşmektedir. Bu görevlerden ilki, güçlü bir okul kültürünün oluşturulmasına büyük ölçüde katkıda bulunmaktır. Böylelikle kurum formal veya informal süreçte birbirlerini tamamlayacaktır. Okulun bütün bireyleri, çalışanları ve öğrenciler okullarıyla gurur duyarlar. Bu gururu okulun paydaşlarından biri olan veliler de yaşarlar ve okullarına olan bakış açıları olumlu yönde artar. Süreç sonunda okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki güven ve sevgi artacağı gibi kişiler arasındaki kaynaşma ve yakınlaşmayı arttırır (Özdemir, 2006).

Okul müdürü, personelin çalışma şartlarını, okulun fiziki alt yapısını hazır hale getirmelidir. Okulun mevcut kaynaklarının doğru bir şekilde kullanılması ve kaynak bulma konusunda birinci derece sorumlu amir okul müdürüdür. Bu durum olumlu okul kültürünün oluşturulmasında da önemli bir etkiye sahiptirler. Okul müdürlerinin, okulların hedeflerine ulaşmayı sağlamak adına, öğretmenlerini fikirlerini dinleyerek, onların gözlemlerini dikkate alarak, çalışanların ilgi ve ihtiyaçlarını karşılayacak çözüm yollarını bulma şeklinde tutum geliştirmeleri okula hâkim olan kültürün şekillenmesi ve öğretmenlerin kendilerini rahat hissetmesi açısından oldukça önemlidir (Özdemir, 2012). Bu durumun varlığı kültüre liderlik yapan veyahut bu atmosferin oluşabilmesi için olumlu okul kültürünün oluşması adına yöneticinin vizyonunun yüksek olması; sahip olduğu mesleki becerilerini öğretmenlere aktarması, öğretmenleri mesleki gelişim konusunda desteklemesi son derece önemlidir. Alan yazın araştırmaları incelendiğinde pozitif okul kültürünün oluşmasında okul müdürlerinin yerine getirmesi gereken görevler maddeler halinde verilmiştir.

- ✓ Güçlü bir iletişim altyapısı kurmak, var olan insan profilini yönetmek ve krizlere müdahale edebilmek,
- ✓ Mesleki gelişimi desteklemek, öğretmen ve öğrencilere rehberlik yapmak,
- ✓ Güveni tesis etmek, saygı ve hoşgörülü bir ortam oluşturmak,
- ✓ Karar alma süreçlerinde tüm bireylerin aktif olmasını sağlamak, onları güdülemek ve iş motivasyonlarını arttırmak,
- ✓ Etik kurallara liderlik etmek,
- ✓ Yapılan çalışmalarını yakından takip etmek, kontrolünü sağlamak ve süreç içerisinde meydana gelen eksiklikleri gidermek.

SONUÇ

Bir okulum temel amaçlarına bakıldığı zaman var olan toplum kültürünün genç kuşaklara aktarılması, bireyin toplumla entegre olması, istenilen yönde bilgi, beceri ve tutumların kazandırmak olmalıdır. Bu amaçları gerçekleştirmek için etkili bir okul kültürünün olması elzemdir. Okul kültürü, okulun iç dinamiklerini ve değerlerini belirleyen bir faktördür. Bu kültür öğrencilerin eğitim sürecinde etkili bir şekilde yönlendirilmesine katkıda bulunmaktadır. Okulun bu hedeflerine ulaşabilmesi için pozitif okul kültürünün oluşturulması, öğrencilere sağlıklı öğrenme ortamının sunulması ve onların toplumsal değerleri içselleştirmelerine yardımcı olmaları gerekmektedir. Okul bireylerin sadece akademik unsurların dışında sosyal ve duygusal becerileri kazandırmanın yanında bireyin kendi benliğini bulmasına, toplumla barışık bir şekilde hayatını idame ettirmesine katkı sunmaktadır. Bu döngü öğrencilere empati, özsaygı, işbirliği gibi temel değerleri öğretir. Bu bağlamda okulun fonksiyonu öğrencilere sadece bilgi yüklemek değil aynı zamanda bireylerin kişisel gelişimini sağlamanın yanında toplumla barışık bireyler olmalarına katkı sunmaktadır.

Okul kültürünün kapsadığı etkenler ya da nelerin okul kültürünün bir parçası olarak ele alınması gerektiği konusunda değişik fikirler mevcuttur. Bu konudaki belirsizlik okul kültürünün tanımlanmasındaki farklılıkların da bir uzantısıdır. Günümüzde okul kültürü üzerinde yapılan araştırmalara bakıldığı zaman bütün çevrelerce kabul görmüş bir kültür tanımına rastlamak zordur. Ancak literatürde var olan tanımlamalara bakıldığı zaman hepsinde ortak olan yönleri almak şartıyla kültürden neyin anlaşılması gerektiğini vurgulamak da mümkündür. Örgüt kültürü; bir örgütün içinde yer alan insanların davranışlarını şekillendiren, üyeleri arasında iletişimi sağlayan, yeni katılanların örgüte entegre olmasında önemli rol oynayan değer, norm, inanç ve alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilebilir

Her okulun bir kültürü vardır ve bu kültürün tesis edilmesinde okulun yöneticisine düşen roller fazlasıyla mevcuttur. Okul kültürü; okulda çalışan personelin, öğrencilerin, öğretmenlerin, idari kadronun ve diğer paydaşların ortak değerleri, inançları, normları ve paylaşılan deneyimlerini içeren bir bütündür. Bu kültür okulun öz benliğini oluşturur ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini ve öğrenme ortamını etkiler. Okul kültürü öğrencilerin eğitim sürecine tesir etmekle birlikte; o okulun karakteristik özelliklerini bir nevi temsil etmektedir. Pozitif okul kültürünün olduğu okullarda öğrenci başarısı, öğretmen memnuniyeti ve okulun toplumla entegre olmasına olumlu yönde etki etmektedir.

Okul kültürü örgüt kültüründen türemiş bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kültür okulların kendilerine has iç dinamiklerini, temel yapılarını ve var olan işleyişleri üzerinde şekillenir. Bu şekillenme sürecinin oluşmasında paydaşlar, çevre, öğretmen ve öğrenciler etkili olmaktadır. Okul kültürü salt fiziksel bir mekanı tasvir etmekle kalmayıp, bu mekan içerisindeki sosyal ilişkileri, arzuları, normları ve beklentileri içeren kendi içerisinde derin anlamlar barındıran kompleks bir yapıdır.

Okul müdürleri kültürü inşa etme ve yönlendirme sorumluluğuna sahiptir. Okul müdürünün liderlik vasfının üst düzeyde olması, öğrencilerin akademik başarısının arttırır ve okuldaki genel performansın oluşmasında doğrudan etkiye sahiptir. Örgütteki mizahi öğelerin varlığı, etkili iletişim ve iş birliği gibi etmenlerin olması olumlu kültürün oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu bağlamda okul müdürünün kültürde sergileyeceği tutum ve liderlik rolü hayati önem arz etmektedir. Her yöneticinin, öğretmenin veyahut öğrencilerin kültüre olan bakış açıları farklıdır. Bu bakış açıları okul kültürünü etkilemektedir. Bu durum kültürün sadece nesnel yapısıyla değil aynı zamanda öznel unsurların birleşiminden

oluşturduğunu belirtmek önemlidir. Öğrencilerin okula bakış açısı, okula olan aidiyetlerinin varlığı, yöneticilerin liderlik özellikleri okul kültürünü belirleyen temel faktörler arasında yer alır. Bu minvalde okul kültürü anlamak ve betimlemek için sadece gözlenebilen unsurlar değil gözlenemeyen faktörleri de dikkate alarak çok yönlü bir yaklaşım benimsemek gerekir. Bundan dolayıdır ki okulu bir mekan olarak değil bu mekanın içinde faaliyet gösteren bireylerin deneyimleri ve etkileşimleriyle bir bütün olarak ele almayı gerektirir.

Alan yazıda konuyla ilgili araştırmalara bakıldığında zaman okulların öğrenciler için bir eğitim yuvası olduğunu, öğrenci ve öğretmenlerin buraya kendi istekleri ile gelmeleri gerektiği, herhangi bir dayatmanın olmaması gerektiği, olmak istedikleri yerin okul olması gerektiği kanısı hakim olmalıdır. Bunun gerçekleştirilebilmenin şartları olumlu ve pozitif bir okul kültürünü tesis etmekten geçer (Hoy, Hoffman, Sabo & Rutgers, 1996). Okul ikliminin meydana gelmesinde pek çok faktörün olduğu ancak bunlar içerisinde en önemli faktörün okul müdürü olduğu saptanmıştır. Okul müdürünün örgütte benimsediği karakteristik faktörler, süreçte meydana gelen ikili ilişkilere karşı gösterdiği davranış şekilleri ve liderlik becerileri iklimin şekillenmesine katkı sunmaktadır (Akbaba & Erdoğan, 2014) (Karademir & Ören, 2020). Kültürün dizayn edilmesinde veyahut kültürde alınacak yeni kararlarda öğretmen görüşleri önemlidir. Okulun iş ve işleyişi ile ilgili alınacak kararlarda öğretmen katılımının gerçekleşmesi ve bu durumun öğrencilerden bağımsız olmaması temelleri sağlam pozitif bir kültürün meydana gelmesine vesile olacaktır (Bahçetepe & Giorgetti, 2015). Yönetimsel süreçlerde fikirleri önemsenmeyen veya reddedilen öğretmenlerin okula mutsuz geldikleri, örgüte olan aidiyetlerinin azaldığı, bunların sonucunda ise olumlu kültürün zarar göreceği saptanmıştır (Göcen Kaya 2014) (Can Ozan 2020).

Okul müdürünün sahip olduğu liderlik becerileri; iletişime açık olması, demokratik yaklaşımlar sergilemesi, istişare kültürünün ve takım oyununun varlığı vb. tutumlar takınan okul yöneticilerinin sağlıklı bir iklimin oluşmasına katkı sunduğu yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur (Akbaba & Erdoğan, 2014; Bogler, 2001; Güzelgörür, Demirtaş & Balı, 2021; Şenel & Buluç, 2016). Okul müdürünün kültürde meydana gelen problemler karşısında çözüm odaklı olmaması, pratik uygulamaları devre dışı bırakması, otoriter davranışlar sergilemesi işbirliği ve paylaşımı olumsuz yönde etkileyecek olup sağlıksız bir okul ikliminin oluşmasına sebebiyet verecektir (Güzelgörür, Demirtaş & Balı, 2021; Özen, 2018; Şentürk & Sağnak, 2021; Tepe & Yılmaz, 2020). Bunun tersi durumda açık iklimin varlığını devam ettirdiği kültürlerde yenilikçi okul tarzını benimseyen kurum amiri kültür üzerindeki etkisi her zamankinden daha fazla olacaktır. Böyle bir ortamın var olması örgütteki paydaşlar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır (Bodur ve Argon, 2019).

Göcen ve Kaya (2014) ile Şenel ve Buluç (2016) tarafından yapılan araştırmalarda kanun düzen eğiliminin hasıl olduğu, iş ve işleyişte mevzuata bağlılık oranının çok fazla olduğu örgütlerde öğretmen motivasyonunun düştüğü, örgüte bağlılığın azaldığı bu faktörlerin pozitif okul kültürüne olumsuz yansıdığı görülmektedir. Bu olumsuz durum kurum amirinin yönetimsel anlamda kültürel liderlikte problemlerle karşı karşıya kalacağı varsayılmaktadır.

Bu çalışmalar ışığında kurum yöneticisinin liderlik becerilerini geliştirmesi, kriz anlarında problem çözme yeteneklerini devreye sokması, işbirliğini arttıracak etkinliklere önem vermesi, öğretmenleri mesleki anlamda gelişimini teşvik etmesi ve öğrenci odaklı bir vizyona sahip olması çok önemlidir. Bu sayede pozitif okul kültürü şekilleneceği gibi öğrenci başarısının artacak olup daha sağlıklı bir öğrenme ortamı meydana gelecektir.

KAYNAKLAR

- Akbaba, A. & Erdoğan, H. (2014). Okul Yöneticileri Ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul İkliminin Oluşması, *Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2(5), 211-227.
- Arvasi, S. (1995). *Eğitim Sosyolojisi*. Burak Yayınevi, İstanbul.
- Austin, G. R. and Holowenzak, S. P. (1985). An Examination of 10 Years of Research on Exemplary Schools, in Gilbert R. Austin and Herbert Garber (ed.). *Research on Exemplary Schools*, pp. 65-82. Orlando: AcademicPress.
- Bahçetepe, Ü. & Giorgetti, F. M. (2015). Akademik Başarı İle Okul İklimi Arasındaki İlişki. *İstanbul Eğitimde Yenilikçilik Dergisi*, 1(3), 83-101.
- Bilgin, E. (2009). Okul Yöneticilerinin, Okul Kültürünün Oluşturulmasında, Sürdürülmesinde Ve Değiştirilmesindeki Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bodur, E. & Argon, T. (2019). Yenilikçi Okul Ve Örgüt İklimine İlişkin Öğretmen Görüşleri. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 1(1), 75-88.
- Buluç, B. (2013). *Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulamalar*, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
- Bütün, E. (2015). Okul Müdürlerinin Okul Kültürünü Gerçekleştirme Güzeyleri: Arnavutköy İlçesi Örneği, Yüksek Lisans tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Bütün, E. (2015). Okul Müdürlerinin Okul Kültürünü Gerçekleştirme Düzeyleri: Arnavutköy İlçesi Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Çelik, V. (2002). *Okul Kültürü ve Yönetimi*, Ankara, Pegem Akademi Yayıncılık.
- Çelikten, M. (2004). Bir Okul Müdürünün Günlüğü. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(1), 123-135. E
- Demirtaş, Z. ve Ekmekyapar, M. (2012). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Değerlere Dayalı Yönetim Uygulamalarının Okul kültürüne Etkisi, *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi*, 18(4), 523–544.
- Göcen, G. & Kaya, Z. (2014). İmam-hatip Liselerinde Çalışan Öğretmen Ve Yöneticilerin Okul İklim Algısı Ve Bu Algıya Etki Eden Faktörler (İstanbul örneği). *Ondokuz Mayıs İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 36, 67-102
- Gümüşeli, A.İ. (1996). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları. III. Eğitim Bilimleri Kongresinde Sunulmuş Bildiri.
- Güzelgörür, F. Demirtaş, H., & Balı, O. (2021). Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzının Okul İklimi İle İlişkisi. *Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 12(4), 129-150.
- Hoy, W. K.; Hoffman, J.; Sabo, D. & Rutgers, J. B. (1996). The Organizational Climate Of Middle Schools, The Development And Test Of The OCDQ-RM, *Journal of Educational Administration*, 34(1), 41-59.
- Karademir, A. & Ören, M. (2020). Okul İklimi: Anaokulu Yöneticileri Ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Karşılaştırmalı Bir araştırma, *Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi*, 8(1), 206-236.
- Myrick, R. D. (2003). *Developmental Guidance and Counselling: A Practical Approach* (4th Ed.). USA: Educational Media Corporation.
- O'Connor, P. J. (2002). Administrative support of counselling programs: Defining it and measuring it. *Journal of College Admission*, 177(1), 13-19
- Önsal, A. (2012). Okul Müdürlerinin İletişim Becerileri İle Okul Kültürü Arasındaki İlişki, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Özdemir, A. (2006). Okul Kültürünün Oluşturulması Ve Çevreye Tanıtılmasında Okul Müdürlerinden Beklenen Ve Onlarda Gözlenen Davranışlar, *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, 4(4), 411–436.

Özdemir, S. (2012). İlköğretim Okullarında Okul Kültürü İle Örgütsel Sağlık Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 18(4), 599–620.

Özdil, İ. (1973). Eğitimde Yeniliğe Doğru. Ankara: Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları

Recepoğlu E. (2008). Okul Müdürlerinin Mizah Yeteneğinin Öğretmenlerin İş Doyumlarına Etkisi. Eğitim ve Bilim, 33(150), 74-86.

Şenel, T. & Buluç, B. (2016). İlkokullarda Okul İklimi İle Okul Etkililiği Arasındaki İlişki. Türk Bilim Araştırma Vakfı, 9(4), 1- 12.

Şentürk, C. & Sağnak, M. (2021). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Liderlik Davranışları İle Okul İklimi Arasındaki İlişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 29-47.

Tepe, N. & Yılmaz, G. (2020). Öğretmenlerin Okul İklimi Algılarının Yordayıcısı Olarak Okul Yöneticilerinin Toksik Liderlik Davranışları. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(15), 3360-3381

The Role of Thefounder in Creatingorganizational Culture. Organizational Dynamics, 12(1): 13-28. Schein, E. H. (1989). Plannedchangetheory. In R. McLennan (Ed.)

Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.